

SIMULAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Luan Rafael Pereira Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0009-0006-7671-9742

Renato Ferreira Fernandes Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2118-7786

Resumo - O acúmulo de resíduos sólidos é um dos grandes problemas de poluição do meio ambiente. Atualmente, existe uma preocupação com a reciclagem de resíduos resultantes dos processos industriais. As indústrias produzem uma quantidade de lixo consideravelmente volumosa, e com isso, a ética ambiental deve ser cumprida de maneira apropriada. Este trabalho desenvolverá um processo automatizado de separação dos resíduos gerados por uma empresa alimentícia, usufruindo de simulações para evidenciar o funcionamento do processo, composto de sistema de transporte, CLP, sensores para identificação dos materiais e atuadores pneumáticos.

Palavras-Chave- Simulação, Sistema de transporte, Automação Industrial

SIMULATION OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR SEPARATING RECYCLABLE WASTE

Abstract - The accumulation of solid waste is one of the biggest environmental pollution problems today. With population growth, this impact is becoming even greater. Today, much attention is being paid to the recycling of waste resulting from industrial processes. Industries produce a considerably large amount of waste, and with this, environmental ethics must be complied with appropriately. This work will develop an automated process for separating the waste generated by a food company, using simulations to show how the process works, consisting of a conveyor system, PLC, sensors for identifying materials and pneumatic actuators

Keywords - Simulation, conveyor system, Industrial Automation

I. INTRODUÇÃO

Com a crescente preocupação com sustentabilidade ambiental, se faz necessário buscar soluções que minimizem os impactos causados pelas empresas ao meio ambiente. Ao reciclar materiais, é prolongada a vida útil de aterros, além de

criar oportunidades econômicas para os catadores de material reciclável, e auxilia na redução de gastos de água e energia, visto que menos recursos serão consumidos no lugar de uma nova produção desses materiais [1].

A reciclagem de resíduos é realizada pelas empresas a fim de garantir o destino correto dos materiais descartados, porém, grande parte dos materiais são descartados erroneamente, já que se trata de um processo manual e realizado pelos colaboradores em geral. Tem-se evidenciado um crescente aumento da automatização em diversas áreas de indústrias alimentícias, incluindo o gerenciamento de resíduos sólidos. O processo de separação destes resíduos por esteiras é um exemplo desta modernização [2].

As esteiras transportadoras são sistemas de transporte mais comuns usadas em ambiente industrial, como mineração, química, indústria alimentícia, separação de materiais recicláveis [3]. Em processos de separação de materiais recicláveis são utilizados sensores que identificam diferentes tipos de materiais, como plástico, metal, papel e vidro e, através de uma lógica implementada em Controlador Lógico Programável (CLP), o sistema consegue tomar ações precisas na separação dos materiais. Um sistema automático de separação de lixo é capaz de minimizar o impacto ambiental de empresas, além de aumentar significativamente a quantidade de materiais reciclados, baseado em montagem e programação de equipamentos industriais [2].

No contexto da automação industrial, a simulação de sistemas de automação tem ganhado destaque como uma ferramenta indispensável para o planejamento, análise e otimização de processos em ambientes industriais [4]. Além disso, a crescente complexidade dos sistemas industriais, caracterizada pela integração de tecnologias como a Indústria 4.0, torna a simulação ainda mais relevante. A utilização de ambientes simulados possibilita a implementação de estratégias de controle e automação de forma segura e eficiente. Dessa forma, a simulação atua como uma ponte entre o planejamento teórico e a aplicação prática, contribuindo para o desenvolvimento de soluções mais robustas e resilientes [5].

Desta forma, este trabalho tem o objetivo de criar um sistema de simulação para uma solução automatizada de um processo de reciclagem de resíduos em uma indústria alimentícia, levando em consideração o descarte de metal, papel e plástico visando aumentar a eficiência no processo dentro de uma indústria alimentícia.

Para isso, este trabalho está dividido da seguinte forma, além da sessão da Introdução. Na sessão II são definidos a metodologia de desenvolvimento e testes. Na sessão III são mostrados os resultados obtidos. Por fim, na sessão IV é apresentado a conclusão do trabalho e sugestão de trabalhos futuros.

II. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho propõe um sistema de simulação de automação industrial de separação de materiais recicláveis. O sistema de automação proposto neste trabalho consiste em uma esteira transportadora que separa em caixas três tipos de materiais: metal, papel e plástico conforme mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Proposta automação do processo de reciclagem

O sistema de simulação é constituído de três módulos principais: pneumático, controle e supervisão. Cada um dos módulos é realizado por um software diferente conforme mostrado na Figura 2. Cada um destes módulos será detalhado nas próximas sessões.

Figura 2 – Proposta de Sistema de Simulação

O módulo pneumático é responsável pela expulsão do material da esteira para a caixa reservatória utilizando válvulas eletropneumáticas e atuadores lineares. O módulo pneumático será simulado através do software FluidSIM [8].

O módulo de controle é responsável pela identificação do material sob a esteira, do acionamento do módulo pneumático, da contagem destes antes de serem enviados à destinação final. Além disso, ele possui um sistema de emergência em caso de acidentes devido às partes móveis. O módulo de controle é simulado pelo software Codesys [9].

O módulo de supervisão é responsável pela interface com o usuário, disponibilizando o acompanhamento do sistema para que, caso haja falhas, seja possível sua identificação. Este módulo é simulado pelo software Factory I/O [10].

Como neste trabalho foi utilizado três softwares diferentes, para que a simulação ocorra de forma unificada, é necessário que os softwares se comuniquem, conforme mostrado na Figura 2. Para a comunicação entre os módulos foi utilizada o padrão OPC. A comunicação OPC foi escolhida devido a sua interoperabilidade entre sistemas de diversos fabricantes,

eliminação da necessidade de drivers de comunicação específicos e por seu alto desempenho.

O OPC é um padrão de comunicação aberto com o objetivo principal de permitir a interoperabilidade vertical entre sistemas dentro de uma organização. O método de acesso aos dados é o mesmo, independente da origem dos dados, o que vem oferecer ao usuário final uma maior liberdade na escolha dos equipamentos independentemente da disponibilidade de drivers de comunicação proprietários. Os componentes OPC se classificam em Clientes OPC e Servidores OPC. O cliente é um usuário dos dados assim como um sistema supervisor, já o servidor é a fonte de dados que coleta ou gera dados a partir de um processo, disponibilizando-os aos clientes OPC. E, como disposto, qualquer cliente OPC pode se comunicar com qualquer servidor OPC, independentemente do tipo de dispositivo e do fabricante [6].

A. Módulo pneumático

O sistema eletropneumático é constituído de três elementos de trabalho que empurram o material para a caixa reservatória. São utilizados atuadores lineares de dupla ação, pois são os mais indicados em operações de expulsão e retorno rápido. Os atuadores recebem seus comandos de atuação pela comutação das eletroválvulas 5/2 vias conectadas a eles, as quais são controladas pelo módulo de controle. A Figura 3 mostra o sistema de simulação no software FluidSIM do módulo pneumático.

Figura 3 – Circuito pneumático no FluidSIM

O início de funcionamento dos atuadores se dá pela identificação do material disposto na esteira, e assim, inicia seu deslocamento. Ao atingir seu curso máximo, o sensor de fim de curso sinaliza que o material que estava na esteira agora está em sua respectiva caixa. A partir deste sinal, a eletroválvula será comutada, iniciando seu recuo.

Na Figura 4, são apresentados os sinais de entrada e saída do sistema pneumático. Os blocos FluidSIM Out e FluidSIM IN se comunicam com o Controlador (Codesys) através do OPC. Os sinais dos sensores estão conectados no bloco OUT, e as bobinas, responsáveis pela atuação das válvulas, receberão os sinais de atuação via bloco IN.

Figura 4: Esquema de entradas e saídas do FluidSIM para o OPC

O bloco “FluidSIM Out” envia os sinais do sistema ao

Controlador. Eles são representados pelos contatos conectados às portas do bloco “FluidSIM Out”, os quais indicam as posições de cada atuador ao Controlador. A Tabela 1 mostra todos os sensores mapeados no projeto e suas respectivas funções.

Tabela 1 – Sensores e respectivas funções no FluidSIM

Sensor	Função
11 EB0.0	NF - Indica recuo do cilindro METAL
12 EB0.1	NA - Indica avanço do cilindro METAL
21 EB0.2	NF - Indica recuo do cilindro PAPEL
22 EB0.3	NA - Indica avanço do cilindro PAPEL
31 EB0.4	NF - Indica recuo do cilindro PLÁSTICO
32 EB0.5	NA - Indica avanço do cilindro PLÁSTICO

O Bloco “FluidSIM In” recebe os sinais do Controlador, ou seja, ativam as saídas que atuam os solenoides das eletroválvulas, controlando o avanço e recuo dos atuadores, dependendo de sua posição.

B. Módulo de controle

O módulo de controle é o módulo principal, responsável por todo o controle e intertravamento do sistema. Ele é formado pelo Controlador Lógico Programável (CLP), simulado pelo software Codesys. Para este projeto, foi utilizado a linguagem de programação ladder para montagem da lógica de controle. Um exemplo de lógica ladder do Codesys é mostrado na Figura 5. Apesar do software apresentar outras linguagens de programação, como ST, FBD, SFC, CFC, a linguagem ladder foi escolhida por ser a mais comum no ambiente industrial e devido ao algoritmo de controle ser formada basicamente por lógica booleana.

Figura 5 – Exemplo de trecho de código em linguagem ladder no Codesys

Em relação a lógica de controle, ela foi dividida em 5 etapas principais:

- 1) Energiza-se o sistema a partir de uma chave seletora.
- 2) Aperta-se START para iniciar o sistema e posicione o material na esteira
- 3) O material é transferido até o sensor identificador de metal e, caso detecte, é acionado o pistão que o direcionará ao cesto de metais, senão, segue para a etapa 4.
- 4) O material é transferido até o sensor identificador de papel e, caso seja, é acionado o pistão que o direcionará ao cesto de papéis, senão, segue para a etapa 5.
- 5) O material é transferido até o último sensor,

identificador de plástico e então, é acionado o pistão que o direcionará ao cesto de plásticos.

O sistema continuará ligado, sendo necessário apenas o posicionamento do material na esteira para que seja separado. Além disso, os materiais devem ser colocados um a um a cada 2 segundos para que haja tempo do pistão expulsor ter seu curso recuado totalmente. A Figura 6 mostra o algoritmo do sistema proposto.

Figura 6 – Algoritmo do sistema

Para a identificação dos materiais, foram selecionados os sensores indutivo, capacitivo e fotoelétrico. O sensor indutivo devido à capacidade de identificar objetos metálicos. O sensor capacitivo, que pode identificar objetos de papel ao ser regulada a sensibilidade da ponta capacitiva. Por fim, o sensor fotoelétrico retro reflexivo capaz de identificar objetos transparentes como o plástico [7].

Para que a identificação dos materiais seja acertiva, o sensor indutivo está na primeira etapa de separação (P1), pois, como o sensor capacitivo é capaz de detectar objetos metálicos e não metálicos, os objetos metálicos detectados pelo sensor indutivo são separados antes de passarem pelo feixe de detecção do sensor capacitivo. Logo em seguida é colocado o sensor capacitivo (P2), pois o sensor do tipo fotoelétrico (P3) também reconheceria o papel por bloquear a luz por completo. Por último, é posicionado o sensor fotoelétrico (P3) para identificação do plástico a partir da parametrização conforme a transparência do material. Esta

organização é possível verificar na Figura 7.

A contagem de cada tipo de material foi implementada a partir das vezes que o atuador expulsor é acionado, sendo zerada ao apertar o botão de retirada de material.

Também foi incluído um sistema de emergência para o sistema. Para o sistema de emergência, foi incluído um botão normalmente fechado, que ao ser pressionado, abre o contato e desliga o sistema.

C. Módulo de simulação e supervisão

O Sistema de Supervisão da Automação Industrial, geralmente é formado pela interface homem máquina, ou seja, é onde o operador do sistema, monitora e atua no sistema, ligando e desligando equipamentos e monitorando suas condições de funcionamento. Sistemas Supervisórios são sistemas digitais de monitoração e operação da planta que gerenciam variáveis de processo. Estas são atualizadas continuamente e podem ser guardadas em bancos de dados locais ou remotos para fins de registro histórico [11].

Neste trabalho, o sistema de supervisão foi realizado utilizando o software Factory I/O que possibilita a simulação de um sistema real como mostrado na Figura 7.

Figura 7: Simulação do sistema de separação de elementos

A Figura 8 mostra o conjunto identificador e separador de papel. O identificador é configurado como sensor capacitivo e está na posição P2, após o sensor indutivo. O sensor é uma entrada digital do tipo normalmente aberta (NA), ou seja, ele sinaliza para o CLP o valor 1 quando ele detectar um objeto de papel passando, ou 0 quando não existir nenhum objeto. O elemento eletropneumático, é um elemento de saída digital será comandado pelo CLP, que enviará um sinal 1 (ligado) para a saída quando desejar empurrar a peça. Da mesma forma, os conjuntos P1, de identificação de metal e P3, de identificação de plástico são idênticos ao P2, mudando somente o tipo de sensor.

Figura 8 – Sensor capacitivo e separador de papel

Foi construído o painel elétrico e posicionado seus componentes, como botões para inicialização, partida, emergência, reset dos contadores e sinalizadores de material expulsado. Os atuadores e sensores foram posicionados corretamente a fim de garantir o funcionamento do sistema conforme a velocidade da esteira e tempos instruídos no Codesys. A Figura 9 mostra o painel elétrico do sistema, que é formado pela chave de energização, botão de start, botões de retirada, sinalizadores do tipo de material e contadores.

Figura 9 – Painel elétrico

III. RESULTADOS

Nesta seção serão mostrados os resultados obtidos a partir da simulação integrada dos softwares FluidSIM, Codesys e Factory I/O.

Considere, inicialmente os atuadores estão totalmente recuados e o sistema desenergizado. O primeiro material disposto sobre a esteira é o papel como mostrado na Figura 1.

Na Figura 7 é mostrada o instante que o objeto é identificado pelo sensor capacitivo no meio da esteira, identificando o papel. Na Figura 10 é possível observar que o Sensor_Capacitivo está acionado e ativa um temporizador de atraso (TON_2) para ativar a saída Q.

Figura 10 – Variáveis Codesys para Identificação do papel

Expression	Type	Value
start	BOOL	FALSE
Esteira	BOOL	TRUE
Sensor_Indutivo	BOOL	FALSE
Sensor_Fotoeletrico2	BOOL	TRUE
P1	BOOL	FALSE
P2	BOOL	FALSE
P3	BOOL	FALSE
Metal	CTU	FALSE
Papel	CTU	0
Plastico	CTU	0
EM	BOOL	TRUE
L1	BOOL	FALSE
L2	BOOL	TRUE
L3	BOOL	FALSE
R1	BOOL	FALSE
R2	BOOL	FALSE
R3	BOOL	FALSE
CONT1	WORD	0
CONT2	WORD	0
CONT3	WORD	0
ElapsedTime	TIME	T#0ms
TON_1	TON	0
TON_2	TON	0
IN	BOOL	TRUE
PT	TIME	T#700ms
Q	BOOL	FALSE
ET	TIME	T#384ms
TON_3	TON	0
aux_indutivo1	BOOL	FALSE
energ	BOOL	TRUE
TOF_1	TOF	0
TOF_2	TOF	0
TOF_3	TOF	0
Sensor_Capacitivo	BOOL	TRUE
aux_objetivo1	BOOL	FALSE
SERVIS_POTENCIOMETRO1	BOOL	TRUE
aux_foto1	BOOL	FALSE

A Figura 11 mostra o início da separação do papel. Após

700 milissegundos da identificação do material, é ativada a porta AB0.2 do bloco “FluidSIM In”, responsável pelo avanço do atuador de separação de papel.

Figura 11 – Sistema pneumático de separação do papel

A Figura 12 mostra o momento do sistema supervisório empurrando o objeto na caixa de papel após a detecção de um elemento do tipo papel.

Figura 12 – Sistema de Supervisão empurrando o objeto

Nas Figuras 13,14 e 15 são mostrados os eventos após a separação do material. Na Figura 13 mostra a porta AB0.3 do elemento pneumático ativado, comandando o recuo do atuador separador de papel.

Figura 13 – Sistema pneumático acionando separação de papel

A Figura 14 mostra o sistema supervisório, quando o elemento pneumático P2 já empurrou o objeto para a caixa de elementos de papel.

Figura 14 – Sistema de Supervisão após concluída separação de papel

No painel elétrico da Figura 15, é mostrado o contador de papel que foi incrementado em uma unidade após a detecção da peça de papel.

Figura 15 – Painel elétrico com o incremento dos itens de papel

A separação de metal se comporta de forma análoga da separação de papel, porém com suas respectivas variáveis sendo alteradas. Já a separação de plástico não foi possível implementar no Factory I/O pois o software não possui parametrização do sensor fotoelétrico tampouco material transparente para ser utilizado.

IV. CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho era desenvolver um sistema que aumentasse a confiabilidade e eficiência do processo de reciclagem dentro de uma indústria de alimentos, garantindo sua operação por meio de um CLP. Realizar simulações antes de implementar sistemas oferece uma série de benefícios, como detecção de potenciais problemas e falhas, avaliar seu desempenho, otimizar os recursos, ajuda na tomada de decisões, validar as condições do sistema e redução de custo, uma vez que problemas são identificados antes da implementação real.

A simulação dos atuadores e eletroválvulas do módulo pneumático teve sucesso parcial, já que a separação de plástico ficou obsoleta devido às parametrizações disponibilizadas no Factory I/O.

O módulo de controle foi desenvolvido no Codesys e seu teste também ocorreu como esperado. Entretanto, foi constatado que o sistema de emergência não é o mais adequado, pois ao ser acionado, as partes móveis do sistema se moverão para a posição inicial. Ou seja, a máquina não tem seus movimentos cessados, se tornando um perigo para o usuário. Isto acontece, pois, a emergência aciona a função set de comando de recuo do atuador. Uma alternativa de melhoria é o controle de uma válvula de bloqueio que impeça o escape de ar no atuador e que seja acionada pela emergência. O teste

de contagem de material foi bem-sucedido, o que possibilita uma futura implementação de exportação destes dados para análise de gestão ambiental.

O sistema de supervisão construído no Factory I/O foi testado, porém não teve sucesso em todas as etapas de separação, devido ao software não possuir as configurações necessárias de ajuste de sensores retro reflexivos e por não possuir objetos transparentes para serem utilizados na simulação. As peças de metal foram identificadas e as de papel também. Apesar de não ter sido possível realizar a separação do plástico, foi constatado a possibilidade de implementação em um sistema real utilizando os sensores escolhidos no referencial teórico. O Factory I/O mostra a serventia de um sistema de monitoramento em tempo real, sendo possível identificar falhas e resgatar as informações das quantidades de material separado.

Como trabalhos futuros, será tentado implementar o sistema simulando em um sistema real, usando controlador S71200 do laboratório e sensores e atuadores reais e uma esteira industrial do próprio laboratório de automação.

REFERÊNCIAS

- [1] IBRAHIN, Francini Imene D.; IBRAHIN, Fábio J.; CANTUÁRIA, Eliane R. Análise Ambiental - Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes. Editora Saraiva, 2015. E-book. ISBN 9788536521497.
- [2] GUNARATHNE, A.D.N., TENNAKOON, T.P.Y.C.; WERAGODA, J.R. Challenges and opportunities for the recycling industry in developing countries: the case of Sri Lanka. *J Mater Cycles Waste Manag* 21, 181–190 (2019). <https://doi.org/10.1007/s10163-018-0782-x>
- [3] BAJDA, M.; HARDYGÓRA, M.; MARASOVÁ, D. Energy Efficiency of Conveyor Belts in Raw Materials Industry, *Energies* 2022, 15, 3080. <https://doi.org/10.3390/en15093080>
- [4] SILVA, Franks Martins da; PIMENTA, Jussara Santos. A utilização de simuladores virtuais na disciplina Automação Industrial. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 22, nº 6, 15 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/6/autizacao-de-simuladores-virtuais-na-disciplina-automacao-industrial>
- [5] FERREIRA, W.P.; ARMELLINI, F.; SANTA-EULALIA, L.A. Simulation in industry 4.0: A state-of-the-art review, *Computers & Industrial Engineering*, 149, (2020).
- [6] MAGDI S. M.; MUHAMMAD S.; MOUSTAFA E. Using OPC technology to support the study of advanced process control, *ISA Transactions*, vol 55, 155-167, 2015.
- [7] BALBINOT, A. Instrumentação e fundamentos de medidas, Vol 2, Editora LTC, 2019.
- [8] FESTO, “Fluidsim documentation — FluidSim 0.8.4 documentation”, Disponível em: <https://fluidsim.readthedocs.io/en/latest>, Acesso em: 23/11/24.
- [9] 3S-SMART, The comprehensive software suite for automation technology. Disponível em: <https://www.codesys.com/the-system.html>, Acesso em: 15/08/2024
- [10] REAL GAMES, About Factory IO. Factory IO Docs. Disponível em: <https://docs.factoryio.com/>, Acesso

em:15/08/2024

- [11] SALAH, B. ALSAMHAN, A.M., SALEEM, W. 3D Simulation of a Yogurt Filling Machine Using Grafcet Studio and Factory IO: Realization of Industry 4.0., *Transactions of FAMENA*, Vol 47, No 3, 2023.